

TOMORQALARDA VA FERMER XO‘JALIKLARDA G‘OZLARNI PARVARISHLASH VA SIFATLI MAHSULOT OLISH

¹Xolmatov Anvarjon Hakimjanovich, ²Mamadov Faxriddin Kasimovich, ³Xasanov
Xumoyun To‘ychi o‘g‘li

¹q.x.f.n., dotsent, Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti, ²dotsenti, Tash. DAU universiteti, ³bo‘lim boshlig‘i, Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928471>

Annotatsiya. Maqolada g‘ozlarni tomorqalarda va fermer xo‘jaliklarida parvarishlash yo‘llari va ulardan sifatli mahsulotlar olish jarayoni kengroq yoritilgan. G‘ozlarni samarali parvarishlash uchun ularni saqlash va asrash jarayonlarini tashkil etish hamda balanslashgan ozuqa rasionlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: g‘oz go‘shiti, tuxum, pat va par, inkubatsiya, omixta yem, retsept, bo‘tka, konsentrat ozuqa.

Аннотация. В статье более подробно описаны методы выращивания гусей на фермах и подсобных хозяйствах и процесс получения от них качественной продукции. Анализируются яйца, дополнительных продуктов из пуха и перьев за счет кормление гусей качественными кормами. Для эффективного содержания гусей важно правильно организовать процессы их содержания и ухода, а также использовать сбалансированный рацион кормления.

Ключевые слова: уход за гусями, фермерское хозяйство, диетическое мясо, инкубационные яйца, качество корма, перо и пух, гусиные продукты, рецепт, каша.

Abstract. The article covers the ways of keeping geese in homesteads and farms and the process of obtaining quality products from them. For effective care of geese, it is important to organize the processes of keeping and preserving them, as well as the use of balanced feed rations.

Key words: goose meat, eggs, feathers and feathers, incubation, mixed feed, recipe, porridge, concentrate feed.

KIRISH

Tomorqalarda va fermer xo‘jaliklarda g‘ozlarni parvarishlash va ulardan sifatli mahsulot olish, jumladan parxezbop g‘oz go‘shiti, tuxum va qo‘shimcha yengil sanoat uchun qimmatbaho par va pat mahsulotlari olish muhim ahamiyatga ega. G‘ozlarning o‘ziga xos biologik xususiyatlarga ega bo‘lib, boshqa qishloq xo‘jalik parrandalariga nisbatan turli kasalliklarga chidamliligi, tez yetiluvchanligi va yashovchanligi bilan farq qiladi.

G‘ozlarni suv havzalari bor joylarda parvarishlash va ulardan mahsulot olish iqtisodiy samara beradi. Chunki suv havzasidagi ozuqalarni qariyib 65-70% ni o‘zlashtiradi, qolgan 25-30% konsentrat ozuqa qo‘lda beriladi.

Umuman olganda oziqlantirish omili nafaqat g‘ozlarni mahsuldorligini oshirib qolmasdan, balki boshqa qishloq xo‘jalik hayvonlarini ham genetik imkoniyatini to‘lav namoyon qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, I.Xafizov, B.Qahramonov, S.Isamuxammedov., A.Xafizovning (2022) ma‘lumot-lariga ko‘ra, oziqlantirish omili qishloq xo‘jalik hayvonlarini

mahsuldorligi oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, beda o‘simligi, makkajo‘xori va oraliq ekinlardan tayyorlangan pichan, silos hamda senaj asosiy ozuqalardan hisoblanadi. I.Xafizov, U.Kuchchiyev, A.Xafizovlarning (2009) xulosasiga ko‘ra, to‘la qiymatli oziqlantirish imkoniyatlarini yaratish sigirlarning sut mahsuldorligini va pushtdorlik xususiyatlarini oshiradi. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko‘ra, otlarni kelib chiqishini o‘rganish yilqichilikni barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. I.Xafizov, A.Xafizovlarning (2024) fikriga ko‘ra, otlarni erta bahordan kech kuzgacha yaylov sharoitida boqishni tashkil qilish ozuqalarni iqtisod qilish imkonini beradi.

A.Nurmatov, I.Xafizov, A.Xafizov, D.Karibayevalarning (2024) fikriga ko‘ra, “otxona”-“yaylov” sharoitida saqlangan qorabayir va uni friz zoti bilan duragaylashgan toylarda o‘shish rivojlanishi jadal kechib, ozuqa tejaladi. I.Xafizov, A.Xafizovning (2023) ma‘lumotiga ko‘ra, “otxona-yaylov” texnologiyasi sharoitida saqlangan toylarining qon va qon zardobi tarkibidagi barcha ko‘rsatkichlar otxona sharoitida saqlangan tengqurlariga nisbatan eng yuqori bo‘lib, ozuqalarni iste‘mol qilishi samarali bo‘lgan.

Tadqiqotning maqsadi: Tomorqa va fermer xo‘jaliklarda g‘ozchilikni tashkil qilish va ulardan sifatli mahsulot olishga erishish.

Vazifalar: G‘ozchilikni rivojlantirishda sifatli mahalliy va organik ozuqalardan tayyorlangan ozuqa restseptlarini ishlab chiqarish va sifatli mahsulot olish uchun saqlash va asrash sharoitlarini tashkil etish.

Asosiy qism: G‘ozlar issiqa talabchan emas, past darajali havo haroratiga chidamli, quruq to‘shamada qattiq sovuqda ham qo‘rqmaydi. Fermer xo‘jaliklarida va aholi tomorqalarida g‘ozlarni boqish uchun yengil va arzon qurilish materiallaridan foydalanilsa bo‘ladi. Parrandaxona tomini somonli loy bilan yopish mumkin. Polini taxtadan yasagan maqul. Pol qismi tashqaridan 15-20 sm baland bo‘lishi lozim. Devorlarini somonli loy yoki shkaturka qilib 20% lik ohak bilan oxlab chiqish kerak. Yorug‘lik polning ustida 15 lk.dan kam bo‘lmasligi kerak.

Parrandaxonaga isitish va shamollatish uskunalari o‘rnatiladi, setka bilan to‘sisib 50-150 boshga mo‘ljallab xonalarga bo‘linadi. Xona toza, quruq va yaxshi shamollatiladigan, yelvizaksiz bo‘lishi kerak. Yelvizak va namlik g‘ozlarning mahsuldorligiga salbiy ta‘sir etadi. Xonaning balandligi o‘rtacha 1,8-2,0 sm bo‘ladi.

Parrandaxona uchun to‘shama sifatida qirindi, maydalangan somonlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. To‘shama quruq, mog‘orlanmagan va to‘shamaning qalinligi 10-15 sm bo‘lishi lozim. Agar to‘shama nam bo‘lsa g‘oz patlari ifloslanadi, g‘oz tanasi issiqlikni yaxshi saqlay olmaydi, ozuqa sarfi ko‘payadi. Organizmning tashqi muhit ta‘siriga qo‘shilish kamayadi. Shuning uchun to‘shamaning quruq bo‘lishligini doyim kuzatib turish lozim.

G‘ozlar tanasi qalin va issiq parlar bilan qoplanganligi uchun -25°C sovuq haroratga chidaydi. Lekin past haroratda g‘ozlar tuxum bermaydi, shuning uchun parrandaxonalar $-2-3^{\circ}\text{C}$ dan sovuq bo‘lmasligi kerak, aks holda tuxumlar muzlab qoladi va inkubatsiya davrida jo‘ja ochib chiqmaydi.

Yosh g‘ozlar omuxta yem va yangi o‘rilgan ko‘k o‘tlar, omuxta yemning nam qorishmasi, pishirilgan kartoshkalar bilan boqiladi. Birinchi uch kun davomida maydalangan makkajo‘xori doni, arpa yoki boshqa donlar uni va kepek beriladi.

Yosh g‘ozlar uchun omuxta yemni o‘simlik va hayvonlarga oid oqsilga boy ozuqalar, beda uni, quruq xamirturush va mineral qo‘shimchalardan tayyorlanadi. Ular uchun maydalangan ko‘kat yaxshi oqsil ozuqasi hisoblanadi.

Yosh g‘ozlarni omuxta yem va ko‘k o‘tlar bilan bir kunda bir boshga o‘rtacha sarfi me‘yoriga rioya qilgan holda oziqlantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

**Yosh g‘ozlar uchun bir kunda bir boshga omuxta yem va ko‘k o‘tlar
taxminiy sarfi**

G‘ozning yoshi (kun)	Omuxta yem (gr)	Ko‘k o‘t (gr)
1-10	20	50
11-20	55	100
21-30	120	200
31-40	140	300
41-50	160	400
51-60	180	500
61-70	200	600
71-75	220	700
75 kunlik natija	9.8	25 kg

Yosh g‘ozlarni 75 kun davomida belgilangan me‘yorda parvarishlanganda, ularning tirik vazni 5,0-5,5 kg. ni tashkil etadi.

G‘ozlarni boqishda arzon mahalliy oзуqalardan ko‘k o‘tlar, sabzi, kartoshka, qovoq, karam bargi, sholg‘om, lavlagi, ildizmevalar, beda, o‘t uni va omuxta siloslardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. G‘ozlar bir kunda 3-4 mahal oзуqlantiriladi shulardan 2-3 mahali nam qorishma va kechga esa donli konsentrat oзуqalar beriladi.

G‘ozlar organizmida o‘sish va rivojlanish davrida mineral moddalar almashinuvi kuchayadi, shuning uchun kerakli miqdorda kalsiy, fosfor, natriy va boshqa moddalar qabul qilish kerak bo‘ladi.

**Tirik vazni 5-5,5 kg bo‘lgan g‘ozlar uchun oзуqa ratsioni
(1boshga bir kunda gr.)**

Oзуqa turi	Bir oyda tuxum berishi (dona)				
	3	6	9	12	15
Suli, don chiqindilari	60	70	80	90	100
Suli uni	24	26	32	36	40
Bug‘doy uni	20	21	36	40	45
Bug‘doy kepagi	50	50	50	50	50
G‘sht-suyak uni	-	4	6	9	12
No‘xot uni	5	6	9	12	15
Lavlagi, qovoq, sabzi	200	200	200	200	200
Qaynatilib pishirilgan kartoshka	200	200	200	200	200

Qaysi davrda bo‘lishidan qa‘ti nazar g‘ozlarni to‘la qimmatli makro va mikroelementlar hamda vitaminlarga boy oзуqalar bilan oziqlantirilsa yuqori sifatli mahsulot olishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov A.X “G‘ozlarniparvarishlash” o‘quvqo‘llanma, nashriyot “Tasvir” 2021, 10-20 betlar.
2. Isaboyev A.T, Normuxammedov X.I, “Uyg‘ozlarinio‘stirishbo‘yichatavsiyalar”. Parrandasanoatuyushmasi 2012 yil.
3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
4. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сунт махсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
5. Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
6. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
7. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:O‘zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
8. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
9. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
10. Hafizov I.I, Hafizov A.I., Karimova Y.SH, Ergashev K.N.. The effects of living the weight of a different genotype to figure foal storage technologies. The effects of living the weight of a different genotype to figure foal storage technologies/Mejdunarodnaya konferensiya po ekologicheskoy nauke, texnologiyam i injiniringu (ICESTE 2024)/ Pekin, Kitay, 14-15 oktyabrya, 2024, g., Tom, 563 (2024), №03090 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303090/>.